

**VOLUMETRIA DAS ÁRVORES UTILIZADAS NA ARBORIZAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE**

DOI: 10.5281/zenodo.10116709

Hagata Rebeca Silva de Lima*Discente no curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Acre,*[*hagatarebeca@gmail.com*](mailto:hagatarebeca@gmail.com)**Karen Tawany de Abreu Viana***Discente no curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Acre,*[*karentawanyabreuviana@gmail.com*](mailto:karentawanyabreuviana@gmail.com)**Vitória Laurinda de Souza***Discente no curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Acre,*[*vitorialaurinda4@gmail.com*](mailto:vitorialaurinda4@gmail.com)**Cleverson Agueiro de Carvalho***Professor do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Acre,*[*cleverson.carvalho@ufac.br*](mailto:cleverson.carvalho@ufac.br)**RESUMO**

A valorização de árvores urbanas constitui um vetor crítico para a promoção da sustentabilidade ambiental, sobretudo no que tange aos benefícios associados ao sombreamento, incremento da biodiversidade e melhoria da qualidade do ar. Neste espectro, o estudo tem como objetivo avaliar e analisar as características dendrométricas das árvores utilizadas na arborização do Campus Sede Rio Branco da Universidade Federal do Acre (UFAC). A metodologia empregada englobou a coleta de dados relativos à circunferência e altura das árvores, mediante a utilização de uma fita métrica e do aplicativo Smart Measure, seguida de análise dos dados via software Microsoft Excel versão 2013. Observou-se uma variedade de estágios de crescimento, indicando a necessidade de estratégias direcionadas para árvores com volumes variados. A precisão nas estimativas de volume, corroborada por um baixo erro padrão, sublinha a imperatividade de considerar a variabilidade nas práticas de gestão e conservação de recursos naturais. Assim, o estudo destaca a necessidade de estimativas precisas do tamanho médio das árvores para uma gestão ambiental

eficaz, reafirmando as análises dendrométricas como ferramentas valiosas para a preservação eficaz deste recurso natural no ambiente urbano da UFAC.

Palavras-chave: Arborização Urbana. Dendrometria. Sombra.

ABSTRACT

The appreciation of urban trees constitutes a critical vector for promoting environmental sustainability, especially regarding the benefits associated with shading, biodiversity enhancement, and air quality improvement. In this spectrum, the study aims to evaluate and analyze the dendrometric characteristics of the trees used in the urban greenery of the Rio Branco Main Campus of the Federal University of Acre (UFAC). The employed methodology encompassed data collection regarding the circumference and height of the trees, through the use of a measuring tape and the Smart Measure app, followed by data analysis via Microsoft Excel software version 2013. A variety of growth stages was observed, indicating the need for directed strategies for trees with varied volumes. The accuracy in volume estimates, corroborated by a low standard error, underscores the imperativeness of considering variability in the management and conservation practices of natural resources. Thus, the study highlights the necessity for precise estimates of the average size of the trees for effective environmental management, reaffirming dendrometric analyses as valuable tools for the effective preservation of this natural resource in the urban environment of UFAC.

Keywords: Urban Greenery. Dendrometry. Shade..

INTRODUÇÃO

As árvores urbanas desempenham inúmeras funções que trazem diversos benefícios para as cidades como, reduzir o impacto das águas pluviais; prover sombra; propiciar a conectividade da paisagem e habitat para a fauna; melhorar a qualidade do ar; proporcionar a interação entre comunidades e valorizar as propriedades (Mullaney; Lucke; Trueman, 2015). No caso de cidades de clima mais quente, para que o resfriamento seja mais eficaz, as árvores devem ser distribuídas em toda a paisagem. O sombreamento das copas das árvores pode diminuir o nível de estresse causado pelo calor durante o dia, principalmente se colocadas estrategicamente onde os pedestres provavelmente estarão expostos a altos níveis de radiação solar (Coutts *et al.*, 2016).

Segundo Holbrook (2010), os vegetais auxiliam na manutenção da temperatura e umidade, pois através de suas folhas evaporam grandes volumes de água, cerca de 97% da quantidade absorvida pelas raízes, pelo processo de transpiração. A arborização pelos benefícios que produz, deveria ser considerada como um dos

elementos naturais mais importantes que compõem o ecossistema das cidades e imprescindível no planejamento urbano (Oliveira *et al.*, 2013).

Considerando esses pontos, para garantir a eficácia da arborização e maximizar seus benefícios sociais, é imperativo conduzir uma análise detalhada das características dendrométricas. Essa abordagem fornece uma avaliação mais precisa do ambiente arborizado. Além disso, a obtenção de dados por meio de métodos confiáveis desempenha papel fundamental no aprofundamento do conhecimento sobre a vegetação urbana. Essa abordagem, por sua vez, impulsiona estudos futuros que visam valorizar os sistemas ecossistêmicos urbanos. Essa valorização requer o desenvolvimento de equações que permitam a estimativa do volume de biomassa de cada árvore, fortalecendo assim nossos esforços para uma gestão mais sustentável e eficiente da arborização urbana (Teixeira, 2019).

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar as características dendrométricas das árvores que compõem a arborização do Campus Sede Rio Branco da Universidade Federal do Acre.

METODOLOGIA

O estudo foi realizado nos meses de junho e julho de 2023, nas áreas arborizadas do Campus Sede Rio Branco da Universidade Federal do Acre (UFAC). O campus está localizado às margens da Rodovia BR 364, Km 04, em regiões geográficas (9°58'17.81"S 67°48'19.58"O), conforme documentado por Sopchaki (2010). As atividades de coleta de dados foram realizadas nas proximidades do Restaurante Universitário e da Biblioteca da Ufac. Para a mensuração das árvores, a circunferência foi obtida com auxílio de fita métrica e a altura foi determinada por meio do aplicativo Smart Measure.

A região, segundo a classificação de Köppen-Geiger, possui clima equatorial (Af), com estações chuvosa (novembro a abril) e seca (maio a outubro) bem definidas. A precipitação anual oscila entre 1.877 e 1.982 mm, e a temperatura média situa-se em 24,7°C, sendo influenciada por friagens na estação seca e podendo alcançar máximas de 32°C (Acre, 2010). O solo predominante é Argissolo Vermelho-Amarelo e Aluvial Álico.

As informações obtidas foram registradas em uma planilha, posteriormente submetidas à tabulação no software Microsoft Excel 2013, para análise e tratamento estatístico.

Variância: composta por n unidades de amostra, provenientes de uma variável pesquisada contínua $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, é expressa da seguinte forma:

$$S^2 = \frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}{(n-1)}$$

Onde:

- ✓ S^2 é a variância estimada;
- ✓ Y_i é o valor da característica de interesse em uma unidade de amostra;
- ✓ $\bar{Y}$ é a média aritmética estimada;
- ✓ n é o número de unidades de amostra.

Desvio-padrão (S): é a raiz quadrada da variância e indica quanto os valores coletados individuais se dispersam ao redor da média. Matematicamente:

$$S = \sqrt{S^2}$$

Coeficiente de Variação (CV): O coeficiente de variação é uma medida relativa de dispersão, expressa em porcentagem, que compara o desvio-padrão com a média. É calculado da seguinte forma:

$$CV = \frac{S}{\bar{Y}} * 100\%$$

Erro-padrão da Média (SE): O erro-padrão é uma medida de variação das médias estimadas, em oposição à variação das unidades de amostra individual. O cálculo dessas medidas de variabilidade da média depende do método de amostragem, do tamanho da amostra e da variação entre as unidades de amostra.

$$SE = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Onde:

- ✓ SE é o erro-padrão da média;
- ✓ S é o desvio-padrão amostral estimado;
- ✓ N é o tamanho da amostra.

Volumetria: A volumetria é o método utilizado para determinar de forma precisa o volume de árvores tanto individualmente quanto em conjunto dentro de uma floresta.

O volume florestal é quantificado em unidades de metros cúbicos e/ou metros estéreos, sendo estas unidades essenciais para as transações financeiras no âmbito florestal. Para calcular o volume das populações de árvores, a seguinte fórmula é utilizada:

$$Vol = 0,001462 \cdot DAP^{1,248727} \cdot H^{0,901140} \text{ (Lima e Araújo, 2020)}$$

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas áreas arborizadas do Campus Sede da Universidade Federal do Acre, foram amostrados 30 indivíduos com volumes variando entre 0,6139 m³ a 1,9247 m³, conforme indicado na Tabela 1. A média desses volumes é de aproximadamente 1,2295 m³, com uma variância amostral de cerca de 0,3112 m³ e um desvio padrão de cerca de 0,5578 m³. O coeficiente de variação é de 45,37%, enquanto o erro padrão é de aproximadamente 0,1018 m³.

Tabela 1 – Dados de altura (m) e diâmetro (cm) em árvores da área urbana da Universidade Federal do Acre para cálculo do volume de madeira.

Árvore	Altura (m)	DAP (cm)	Volume (m ³)
1	13,98	28,64788976	1,039251409
2	12,87	53,15775099	2,087346683
3	17,91	29,28450953	1,335341487
4	12,04	26,10141067	0,808666936
5	7,16	68,75493542	1,696815621
6	12,77	39,78873577	1,443590178
7	8,68	40,10704566	1,029603425
8	10,68	25,14648101	0,692863665
9	13,16	35,33239737	1,278789857
10	8,46	10,50422624	0,188817737
11	8,14	17,18873385	0,337310486
12	9,56	29,79380535	0,774922205
13	11,62	41,06197532	1,379091593
14	6,65	33,48620003	0,646496309
15	7,99	48,3831027	1,207788545
16	8,32	35,61887626	0,854539781
17	12,49	20,37183272	0,613373317
18	11,71	46,91887722	1,640301270
19	10,33	34,53662265	0,999275726
20	13,87	31,28986181	1,152043989
21	12,42	41,69859509	1,492771970
22	8,3	27,37465021	0,613792226

23	8,76	45,20000384	1,205290188
24	10,9	38,61098919	1,205542885
25	17,64	52,99859605	2,762819875
26	13,74	51,7253565	2,139836337
27	15,57	43,41746848	1,924696285
28	14,58	37,52873558	1,512190753
29	13,72	35,33239737	1,327725251
30	16,26	34,37746771	1,495282374
Média			1,229539279
Variância amostral			0,311179546
Desvio padrão			0,557834694
Coefficiente de variação (%)			45,37
Erro padrão			0,101846215

Fonte: Lima et al. (2023)

Os dados apresentados são fundamentais para compreender a distribuição e caracterização volumétrica das árvores na área em estudo, corroborando com as pesquisas de Southon, Georgina *et al.* (2018), que destacam a importância de diagnósticos precisos para gestão e conservação de áreas verdes urbanas. O erro padrão evidencia uma estimativa da média real dos volumes, ratificando a precisão da amostra empregada, um fator essencial para a validade da pesquisa conforme enfatizado por Marzulli, Maria *et al.* (2020).

Adicionalmente, cabe considerar que a determinação do volume das árvores é uma ferramenta chave para o cálculo de biomassa e estoque de carbono, aspectos relevantes em estudos de mitigação das mudanças climáticas, tal como descrito por Jucker, Tommaso *et al.* (2017). Ainda, a avaliação volumétrica pode oferecer informações para estudos ecofisiológicos, auxiliando na compreensão de como diferentes espécies respondem a variáveis ambientais (Schweiger, *et al.* 2023).

Além disso, em áreas arborizadas mais de 85% da poluição do ar pode ser filtrada, o que evidencia que a presença de árvores em áreas urbanas tem significativos benefícios, tanto para o ecossistema como para a qualidade de vida. Segundo Demantova (2011), uma única árvore adulta é capaz de transpirar 450 litros de água por dia, reduzindo as altas temperaturas e ilhas de calor das cidades, pois as árvores funcionam como barreiras entre os raios solares e a população, diminuindo o aquecimento e fornecendo um ambiente sombreado, além de melhorar o stress e a saúde psicológica.

Outro papel fundamental é a redução das enchentes e inundações das cidades, pois em ambientes arborizados o volume de água das chuvas é mais facilmente

absorvidos pelas raízes, amenizando assim, o entupimento de bueiros e possíveis erosões (Carasek *et al.*, 2014). Como também, áreas florestais embelezam áreas urbanas, tornando-as esteticamente agradáveis e promovendo o ecoturismo (Benini, 2021).

Outro ponto a se destacar é a utilidade destes dados para a educação ambiental. Ao possuir informações detalhadas sobre a vegetação local, é possível desenvolver atividades pedagógicas mais ricas e fundamentadas, promovendo uma maior conexão dos indivíduos com o meio ambiente, conforme pontuado por Otto, Siegmur (2017). E de acordo com Horowitz (2012), a coexistência entre pessoas e natureza traz muitos benefícios, incluindo o alívio da fadiga mental e a redução do estresse. A presença de áreas verdes e parques urbanos pode contribuir significativamente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Dessa forma, a pesquisa contribui para a criação de uma base de dados que pode ser utilizada em pesquisas acadêmicas adjacentes. O acervo de informações, organizado e sistematizado, facilita a realização de estudos longitudinais que podem monitorar a dinâmica da vegetação ao longo do tempo, como sugerido por Salguero-Gómez, Roberto (2015).

CONCLUSÃO

Conclui-se que os resultados obtidos fornecem informações para adoção de estratégias de gestão ambiental para área de arborização urbana na Universidade Federal do Acre.

REFERÊNCIAS

- CABRAL, Ivo Decurcio. **Arborização Urbana: problemas e benefícios**, 2013. Disponível em: <http://www.ipog.edu.br/uploads/arquivos/3474154c808305a9ba984df5faa037c2.pdf/>. Acesso em: 02 set. 2023.
- BENINI, Sandra Medina. Áreas verdes públicas como parâmetros qualitativo da boa governança. **Simpósio Nacional de Gestão e Engenharia Urbana**, v. 3, p. 40-44, 2021.
- CECCHETTO, Carise Taciane; CHRISTMANN, Samara Simon; OLIVEIRA, Tarcísio Dorn de. **Arborização urbana: importância e benefícios no planejamento**

ambiental das cidades. Disponível em:

<https://www2.ufrb.edu.br/petmataatlantica/images/PDFs/ARTIGO---ARBORIZACAO-URBANA-IMPORTANCIA-E-BENEFICIOS-NO-PLANEJAMENTO-AMBIENTAL-DAS-CIDADES-1.PDF/>. Acesso em: 02 set. 2023.

COUTTS, A. M.; WHITE, E. C.; TAPPER, N. J.; BERINGER, J.; LIVESLEY, S. J. Temperature and human thermal comfort effects of street trees across three contrasting street canyon environments. **Theoretical and applied climatology**, Viena, v. 124, n. 1-2, p. 55-68, 2016.

DEMANTOVA, Graziella C. **Redes técnicas e serviços ambientais: integrando qualidade ambiental e de vida nas cidades.** São Paulo: Annablume, 2011, 232p.

GONÇALVES, W.; PAIVA, H. N. **Árvores para o ambiente urbano.** Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2004. 242p. (Coleção Jardinagem e Paisagismo, 3).

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE (AC). **Acre em números 2017.** Acre: 2017. 179 p.

HOLBROOK, N. M. Water and Plant Cells. In: TAIZ, L.; ZEIGER, E. (eds.). **Plant Physiology**. 5. ed. Sunderland: Sinauer Associates, Inc., 2010. p. 67-84.

HOROWITZ, Sala. **Therapeutic gardens and horticultural therapy: growing roles in health care.** **Alternative and Complementary Therapies**, Georgia, v. 18, n. 2, p. 78-83, 2012.

JUCKER, Tommaso *et al.* Allometric equations for integrating remote sensing imagery into forest monitoring programmes. **Biologia da mudança global**, v. 23, n. 1, pág. 177-190, 2017.

LOBATO, Augusto Célio Costa. **O uso de áreas verdes na melhoria da qualidade de vida da população urbana de Paragominas, Sudeste do Pará.**

MAMEDE, Jeneffer *et al.* Levantamento quali-quantitativo de espécies arbóreas e arbustivas na arborização urbana do município de paranaíta, mato grosso. **Biodiversidade**, [s. l.], v. 13, p. 57, 2014.

MARZULLI, Maria Immacolata; Raumonon, Pasi; Grego, Roberto; Pérsia, Manuela; Tartarino, Patrícia Estimating tree stem diameters and volume from smartphone photogrammetric point clouds. **Silvicultura: Um Jornal Internacional de Pesquisa Florestal**, v. 3, pág. 411-429, 2020.

MASCARÓ, L. R.; MASCARÓ, J. **Vegetação urbana.** 2ª edição. Porto Alegre: L e J Mascaró, 2005.

MULLANEY, J.; LUCKE, T.; TRUEMAN, S. J. A review of benefits and challenges in growing street trees in paved urban environments. **Landscape and Urban Planning**, Netherlands, v. 134, p. 157-166, 2015.

NESPOLO, Cássia Conceição da Cruz *et al.* **Planos diretores de arborização urbana: necessidade de incorporação na legislação brasileira.** 2020.

OLIVEIRA, A. S.; SANCHES, L.; DE MUSIS, C. R. Benefícios da arborização em praças urbanas - o caso de Cuiabá/MT. **Rev. Elet. em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental**, v (9), nº 9, p. 1900-1915, FEV, 2013.

OTTO, Siegmur; PENSINI, Pâmela. Nature-based environmental education of children: Environmental knowledge and connectedness to nature, together, are related to ecological behaviour. **Mudança Ambiental Global**, v. 88-94, 2017.

PINHEIRO, Clebio; SOUZA, Danilo. A importância da arborização nas cidades e sua influência no microclima. **R. gest. sust. ambient**, Florianópolis, v. 6, n. 1, p. 69, set. 2017.

RAIMUNDO, Sidnei; SARTI, Antonio Carlos. Parques urbanos e seu papel no ambiente, no turismo e no lazer da cidade. **RITUR-Revista Iberoamericana de Turismo**, v. 6, n. 2, p. 3-24, 2016.

SALGUERO-GÓMEZ, Roberto *et al.* The compadre Plant Matrix Database: an open online repository for plant demography. **Revista de Ecologia**, v. 103, n. 1, pág. 202-218, 2015.

SCHWEIGER, Andreas H.; Zimmermann, Telse ; Cristã, Enquete; Marhan, Sven; Leyrer, Vinzent; Berauer, Bernd J. The need to decipher plant drought stress along the soil–plant–atmosphere continuum. **Oikos**, pág. e10136, 2023.

SOPCHAKI, Davi. XIV Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, 2010, Acre. **Avaliação da arborização do Parque da Maternidade na cidade de Rio Branco, Acre**, 2010.

SOUTHON, Georgina; Jorgensen, Anna; Dunnett, Nigel; Hoyle, Helen; Evans, Karl L. Perceived species-richness in urban green spaces: Cues, accuracy and well-being impacts. **Paisagismo e Urbanismo**, v. 172, p. 1-10, 2018.

VENTUROLI, Fábio. **Módulo II - Volumetria**. [S. l.: s. n.], 2015. 3 p. Disponível em: <https://www.conhecer.org.br/download/inventario/Modulo%20II%20-%20Volumetria.pdf/>. Acesso em: 27 ago. 2023.